

Anayasa Mahkemesi'nin 2025/137 Sayılı Kararı Işığında Davaların Birleştirilmesinde 'Bağlayıcılık' Kuralının Kanuni Hâkim Güvencesi Yönünden Değerlendirilmesi

Şamil Demir¹

Özet

Bu çalışma, Anayasa Mahkemesi'nin 17/6/2025 tarihli ve E. 2024/237, K. 2025/137 sayılı kararı ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 166. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "...ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar." ibaresini iptal eden kararını incelemektedir. Karar, medeni usul hukukunun temel kurumlarından olan davaların birleştirilmesi müessesesini, adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından biri olan kanuni hâkim güvencesi (Anayasa m. 37) ekseninde ele almaktadır. Çalışmada, Anayasa Mahkemesi'nin çoğunluk ve karşı oy gerekçeleri, doktrinindeki görüşler ışığında karşılaştırmalı olarak tahlil edilmektedir. Mahkemenin, usul ekonomisi ilkesinin pratik gerekçeleri karşısında, keyfilğe karşı yeterli ve etkili bir denetim mekanizması içermeyen kuralı iptal ederek kanuni hâkim güvencesine üstünlük tanımamasının isabetli olduğu savunulmaktadır. İptal kararının doğurduğu hukuki boşluğun hem usul ekonomisini hem de anayasal güvenceleri dengeli bir şekilde koruyacak yasal düzenlemelerle doldurulması gerektiği yönünde öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Davaların Birleştirilmesi, Kanuni Hâkim Güvencesi, Usul Ekonomisi, Anayasa Mahkemesi, Etkili Başvuru Hakkı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Adil Yargılanma Hakkı.

¹ Şamil Demir, Arabulucu, Avukat, Ankara Barosu, OCRID: 0000-0002-9862-1475.

e-posta: samil@samildemir.av.tr

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17208879>

Abstract

This study analyzes the decision of the Constitutional Court dated June 17, 2025 (No. E. 2024/237, K. 2025/137), which annulled the phrase "...and this decision shall be binding on the other court" in Article 166(1) of the Code of Civil Procedure (No. 6100). The decision examines the institution of joinder of actions, a fundamental concept in civil procedure law, through the lens of the guarantee of the lawful judge (Constitution Art. 37), one of the most critical components of the right to a fair trial. The study provides a comparative analysis of the majority and dissenting opinions of the Constitutional Court in light of doctrinal views. It is argued that the Court's decision to prioritize the guarantee of the lawful judge over the practical considerations of procedural economy by annulling a rule that lacked an effective and sufficient review mechanism against arbitrariness is sound. The study concludes by offering recommendations for legislative amendments to fill the legal lacuna created by the annulment, in a manner that balances both procedural economy and constitutional guarantees.

Keywords: Joinder of Actions, Guarantee of the Lawful Judge, Procedural Economy, Constitutional Court, Right to an Effective Remedy, Code of Civil Procedure, Right to a Fair Trial.

Giriş

Medeni usul hukuku, maddi hukukun uygulanmasını sağlayan kurallar bütünü olarak, bir yandan uyuşmazlıkların en az giderle ve makul sürede çözülmesini temin etmeyi hedeflerken, diğer yandan taraflara anayasal güvencelerle donatılmış adil bir yargılanma zemini sunmakla mükelleftir. Bu iki temel amaç arasında hassas bir denge kuran kurumlardan biri de 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 166. maddesinde düzenlenen davaların birleştirilmesidir. Usul ekonomisi ve çelişkili kararların önlenmesi gibi önemli işlevler gören bu kurum, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 17/6/2025 tarihli ve E. 2024/237, K. 2025/137 sayılı kararıyla yeniden ve bu defa anayasal bir perspektiften tartışmaya açılmıştır.

İnceleme konusu kararın odağında, HMK m. 166(1) uyarınca, aynı yargı çevresindeki aynı düzey ve sıfattaki mahkemelerde açılmış bağlantılı davalarda, ikinci davanın açıldığı mahkemenin verdiği birleştirme kararının, ilk davanın görüldüğü mahkeme için bağlayıcı olmasını öngören "...ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar." ibaresi yer almaktadır. AYM, bu ibareyi, adil yargılanma hakkının temel bir unsuru olan kanuni hâkim güvencesine aykırı bularak iptal etmiştir. Bu karar, medeni usul hukukunda uzun süredir devam eden önemli bir

tartışmayı yeniden alevlendirecek özelliindedir: Yargılamanın etkinliğini ve süratini amaçlayan usul ekonomisi ilkesi ile bireyin, uyuşmazlığı doğmadan önce kanunla belirlenmiş bir mahkeme önünde yargılanma hakkını teminat altına alan kanuni hâkim güvencesi arasındaki çatışma.

Bu karar incelemesinin temel tezi, AYM'nin, etkili bir denetim mekanizmasından yoksun olan ve bir mahkemenin diğeri üzerinde tek taraflı ve bağlayıcı bir tasarrufta bulunmasına imkân tanıyan kuralı iptal ederek, kanuni hâkim güvencesini usuli kolaylık mülahazalarının üzerinde tuttuğu ve bu yönüyle kararın son derece isabetli olduğudur. Çalışma, öncelikle AYM kararının itiraz gerekçeleri ile çoğunluk ve karşı oy gerekçelerini tahlil edecektir. Ardından, iptal edilen kural doktrindeki yeri ve anayasal dayanaklar açısından ele alınacak, usul ekonomisi ile kanuni hâkim güvencesi arasındaki çatışma bu özel kural bağlamında değerlendirilecektir. Son olarak, kararın isabeti ve iptalin doğurduğu sonuçlar ele alınarak, ortaya çıkan hukuki boşluğun giderilmesine yönelik kanun koyucuya öneriler sunulacaktır.

I. İnceleme Konusu Anayasa Mahkemesi Kararı

A. İtiraz Başvurusunun Konusu ve Gerekçeleri

Anayasa Mahkemesi'nin önüne itiraz yoluyla gelen uyuşmazlık, HMK m. 166(1)'in ikinci cümlesinde yer alan "...ve bu karar, diğeri mahkemeyi bağlar." ibaresinin anayasallık denetimine ilişkindir. Anılan hüküm, aynı yargı çevresinde yer alan, aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış ve aralarında bağlantı bulunan davaların, ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilmesine imkân tanımaktadır. Kurala göre, birleştirme kararı ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar, ilk davanın açıldığı mahkeme için bağlayıcıdır.

İtiraz yoluna başvuran Nevşehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi ve İstanbul Anadolu 15. Sulh Hukuk Mahkemesi, bu bağlayıcılık kuralının anayasal ilkelere aykırı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Başvuru gerekçelerinde özetle; eş düzeydeki bir mahkemenin verdiği kararın, diğeri mahkemeyi hiçbir takdir hakkı bırakmaksızın bağlamasının mahkemelerin bağımsızlığı ilkesiyle (Anayasa m. 138) çeliştiği belirtilmiştir. Ayrıca, birleştirme kararının bir ara karar olması ve HMK m. 168 uyarınca bu karara karşı ancak nihai hükümle birlikte kanun yoluna başvurulabilmesinin, hatalı veya keyfi bir birleştirme kararına karşı etkili bir denetim yolu sunmadığı vurgulanmıştır. Bu durumun, tarafların kanunen tabi oldukları mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılması sonucunu doğurarak kanuni hâkim güvencesini (Anayasa m. 37), hak arama özgürlüğünü (Anayasa m. 36) ve en nihayetinde hukuk devleti ilkesini

(Anayasa m. 2) ihlal ettiği iddia edilmiştir.¹

B. Anayasa Mahkemesi Çoğunluk Gerekçesi

Anayasa Mahkemesi, oyçokluğuyla verdiği iptal kararında, denetimi Anayasa'nın 37. maddesinde düzenlenen kanuni hâkim güvencesi ekseninde yoğunlaştırmıştır. Mahkeme, bu güvencenin dar bir yoruma tabi tutulamayacağını, sadece mahkemelerin kuruluş ve yetkilerinin kanunla düzenlenmesini değil, aynı zamanda bir uyuşmazlığın hangi mahkeme tarafından görüleceğinin, o uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce kanunla belirlenmesini de içerdiğini istikrarlı içtihatlarına atıfla vurgulamıştır. Bu "öncedenlik ilkesi", güvencenin temelini oluşturmakta ve uyuşmazlık doğduktan sonra taraflara veya olaya özgü mahkeme belirlenmesini yasaklamaktadır.

Çoğunluk gerekçesinin kilit argümanı, iptal konusu kuralın bu öncedenlik ilkesini ihlal etmesidir. Karara göre, ikinci davanın açıldığı mahkemenin verdiği tek taraflı ve bağlayıcı birleştirme kararı, davaya bakacak olan mahkemeyi/hâkimi uyuşmazlık doğduktan sonra *geri dönülemez bir şekilde* değiştirmektedir. Bu durum, davanın doğal hâkiminden alınarak, sonradan yapılan bir idari işlem niteliğindeki birleştirme kararıyla belirlenen başka bir hâkime tevdi edilmesi anlamına gelmektedir.

Mahkeme, bu anayasal ihlale karşı mevcut kanuni mekanizmaların yeterli bir güvence sunmadığını da titizlikle analiz etmiştir. HMK m. 167'de düzenlenen davaların ayrılması yetkisinin sorunu çözmediği, zira ayırma kararı verilse dahi ayrılan davalara yine birleştirmeyi kabul eden mahkemenin bakmaya devam edeceği tespit edilmiştir.¹ Daha da önemlisi, HMK m. 168 uyarınca birleştirme kararına karşı kanun yolunun nihai karara ertelenmesi, etkili bir denetim mekanizması olarak kabul edilmemiştir. Zira yargılama boyunca devam eden kanuni hâkimden uzaklaştırma durumu, yargılama bittikten sonra yapılacak bir denetimle telafi edilemez. Bu durum, etkili bir başvuru yolunun yalnızca mevcudiyetini değil, aynı zamanda ihlali zamanında ve telafi edici bir biçimde ortadan kaldırma kapasitesine sahip olması gerektiği yönündeki anayasal beklentiyi de ortaya koymaktadır. AYM, hukuka aykırı bir birleştirme kararının denetlenerek davanın asıl mahkemesine geri gönderilmesini sağlayacak düzeltici bir mekanizmanın yokluğunu, kuralın anayasaya aykırılığının temel gerekçesi olarak belirlemiştir.

C. Karşı Oy Gerekçesi

Karara muhalif kalan üç üyenin karşı oy gerekçesi ise temel olarak usul ekonomisi ilkesi ve kanuni hâkim güvencesinin daha dar bir yorumu üzerine inşa edilmiştir. Karşı oy sahipleri, Anayasa'nın 141. maddesinde yer alan "davaların en az giderle ve mümkün olan süratle

sonuçlandırılması" yükümlülüğüne atıf yaparak, iptal edilen kuralın bu amaca hizmet ettiğini, bağlantılı davaların tek elden yürütülmesini sağlayarak ve mahkemeler arası yazışma trafiğini engelleyerek yargılamayı hızlandırdığını savunmuşlardır.

Karşı oyun en dikkat çekici ve teknik argümanı, "kanuni mahkeme" ile "kanuni hâkim" arasında yaptığı ayrımıdır. Muhalif üyelere göre, Anayasa m. 37'nin güvence altına aldığı husus, kişinin "kanunen tabi olduğu mahkeme"den başka bir merci önüne çıkarılmamasıdır. Aynı adliye içerisindeki farklı daireler, hukuken tek bir "mahkeme" teşkil eder. Dolayısıyla, bir dosyanın aynı mahkemenin bir dairesinden diğerine birleştirme yoluyla devredilmesi, bir mahkeme değişikliği anlamına gelmez ve kanuni hâkim güvencesini ihlal etmez. Hâkimin tayin, emeklilik veya hastalık gibi sebeplerle zaten değişebileceği, Anayasa'nın "hâkim" yerine bilinçli olarak "mahkeme" ifadesini kullandığı belirtilmiştir.

Ayrıca karşı oyda, HMK m. 168 uyarınca nihai hükümlerle birlikte yapılan kanun yolu denetiminin yeterli bir güvence olduğu, nitekim Yargıtay'ın hatalı birleştirme kararlarını bozduğuna ilişkin içtihatların bulunduğu ifade edilerek mevcut mekanizmanın işlerliğine işaret edilmiştir. Son olarak, kuralın kötüye kullanılma ihtimalinin, kuralın kendisinin anayasaya aykırı olduğu şeklinde yorumlanamayacağı, bunun bir uygulama sorunu olduğu ve genel hukuki-cezai sorumluluk mekanizmalarıyla çözülebileceği ileri sürülmüştür.

II. İptal Edilen Kuralın Doktrindeki Yeri ve Anayasal Dayanaklar Açısından Tahlili

A. Medeni Usul Hukukunda Davaların Birleştirilmesi Kurumu ve Usul Ekonomisi İlkesi

Davaların birleştirilmesi, HMK m. 166'da düzenlenmiş olup, aralarında hukuki veya fiili bir bağlantı bulunan birden fazla davanın, tahkikat ve yargılama süreçlerinin birlikte yürütülerek tek bir karara bağlanmasını sağlayan bir usul hukuku kurumudur. Kurumun temelinde iki ana amaç yatar: Birincisi, yargılamanın hızlandırılması, masrafların azaltılması ve delillerin birlikte değerlendirilmesi yoluyla usul ekonomisi ilkesini hayata geçirmektir. İkincisi ise birbiriyle bağlantılı davalarda farklı mahkemelerce verilebilecek çelişkili veya birbiriyle uyumsuz kararların önüne geçerek adli istikrarı ve adalete olan güveni temin etmektir.

Birleştirmenin gerçekleşebilmesi için kanun koyucu, davaların aynı yargı çevresinde, aynı düzey ve sıfatta mahkemelerde görülüyor olması ve aralarında HMK m. 166(4)'te tanımlanan türden bir bağlantı yani davaların aynı veya benzer sebeplerden doğması ya da biri hakkında

verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte olması şartlarını aramıştır. İptal edilen "...ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar." ibaresi, bu sistem içerisinde pratik bir çözüm sunmayı amaçlıyordu. Eş düzeydeki iki mahkeme arasında birleştirme konusunda yaşanabilecek bir uyuşmazlığı ve bunun yaratacağı zaman kaybını önlemek adına, kanun koyucu takdir yetkisini ikinci davanın açıldığı mahkemeye vermiş ve bu kararı diğeri için bağlayıcı kılarak süreci hızlandırmayı hedeflemiştir.

B. Anayasa Hukukunun Temel Güvencelerinden Biri Olarak Kanuni Hâkim İlkesi ve Kapsamı

Anayasa'nın 37. maddesinde düzenlenen "kanuni hâkim güvencesi", adil yargılanma hakkının vazgeçilmez bir parçasıdır. Doktrinde ve AYM içtihatlarında bu güvence, genellikle daha geniş bir kavram olan "doğal hâkim ilkesi"nin somut bir tezahürü olarak kabul edilir. Doğal hâkim ilkesi, bir kimsenin, hakkındaki uyuşmazlığı karara bağlayacak olan yargı mercisinin, o uyuşmazlık meydana gelmeden önce kanunla, soyut ve genel nitelikteki kurallarla belirlenmiş olmasını ifade eder. AYM'nin de kararında vurguladığı "öncedenlik" unsuru, bu ilkenin özünü oluşturur ve yargı mercilerinin olaya veya kişiye özel olarak, sonradan kurulmasını veya yetkilendirilmesini engeller.

Bu güvencenin kapsamı, karşı oyda ileri sürüldüğünün aksine, sadece mahkemeler arası görev ve yetki kurallarının kanunla belirlenmesiyle sınırlı değildir. Güvence, aynı zamanda bir mahkeme içindeki daireler veya hâkimler arasındaki iş dağılımının da keyfiliğe ve manipülasyona imkân vermeyecek şekilde, nesnel, soyut ve genel kriterlere göre önceden düzenlenmesini gerektirir. Zira tarafların, davalarının hangi hâkim tarafından görüleceğini bilmemeleri ve bu belirlemenin tarafsız kurallara dayanması, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına olan güvenin temelidir. Bu açıdan bakıldığında, uyuşmazlık doğduktan sonra, tek bir hâkimin takdiriyle davanın görüleceği hâkimin değiştirilmesine olanak tanıyan bir düzenlemenin, kanuni hâkim güvencesinin ruhuna aykırı olduğu açıktır.

C. Temel Bir Hak ile Usulî Bir İlkenin Çatışması: HMK m. 166(1) Özelinde Bir Değerlendirme

AYM kararının temelinde, anayasal bir temel hak olan kanuni hâkim güvencesi ile yargılamanın etkinliğine hizmet eden usul ekonomisi ilkesi arasındaki bir çatışmanın çözümü yatmaktadır. İptal edilen kural, şüphesiz kanun koyucunun usul ekonomisine ve yargılamanın süratine verdiği önceliğin bir yansımasıydı. Mahkemeler arasında potansiyel bir görev uyuşmazlığını en baştan bertaraf ederek süreci basitleştirmeyi amaçlayan bu pragmatik yaklaşım, anayasal bir güvenceyi zedeleme riski taşıyordu.

Kanun koyucunun usul hukukuna ilişkin düzenlemeler yaparken geniş bir takdir yetkisi bulunmakla birlikte, bu yetki sınırsız değildir. Usul kuralları, Anayasa'da güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunamaz. İptal edilen kuralda sorun, usul ekonomisine öncelik verilirken, bu tercihin kanuni hâkim güvencesi üzerinde yarattığı potansiyel ihlale karşı yeterli ve etkili güvencelerle dengelenmemiş olmasıdır. AYM'nin kararı, bu yönüyle, usul hukukuna ilişkin kanuni düzenlemelerin dahi Anayasa'daki temel hak güvencelerinin süzgecinden geçmek zorunda olduğunu ve pratikliğin ya da hızın, temel hakların feda edilmesi pahasına mutlak bir değer olarak kabul edilemeyeceğini teyit eden bir "güvence denetimi" niteliği taşımaktadır. Bu karar, normlar hiyerarşisinde anayasal güvencelerin, kanuni usul ilkelerinden önce geldiğini net bir şekilde ortaya koymuştur.

III. Kararın Değerlendirilmesi ve İptalin Sonuçları

A. Gerekçelerin Mukayesesi: Etkili Denetim Mekanizmasının Rolü

Çoğunluk ve karşı oy gerekçeleri arasındaki temel ayrım, "etkili denetim" kavramına yüklenen anlamda düğümlenmektedir. Karşı oy, HMK m. 168'de öngörülen ve nihai kararla birlikte başvurulabilen kanun yolunu yeterli bir denetim mekanizması olarak görürken, çoğunluk bu denetimi "etkisiz" bulmuştur. Çoğunluğun bu tespiti son derece yerindedir. Zira kanuni hâkim güvencesinin ihlali, yargılamanın en başında gerçekleşen ve tüm süreci etkileyen bir usul hatasıdır. Yargılama bittikten sonra, esasa ilişkin kararla birlikte yapılacak bir denetim, yargılama boyunca devam etmiş olan bu ihlali geriye dönük olarak ortadan kaldıramaz. Etkili bir denetim, ihlali derhal durdurabilecek ve sonuçlarını ortadan kaldırabilecek nitelikte olmalıdır.

Bu noktada, ceza usul hukuku ile yapılacak bir kıyaslama, HMK'daki sistemsiz eksikliği daha net ortaya koymaktadır. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 4. maddesinin (2) numaralı fıkrası, mahkemeler arasında görev uyuşmazlığı çıktığında, görevli mahkemeyi ortak yüksek görevli mahkemenin belirleyeceğini hükme bağlamıştır. Bu düzenleme, eş düzeydeki mahkemelerin birbirleri üzerinde hiyerarşik bir yetki kullanmasını engelleyen ve uyuşmazlığı tarafsız bir üst merciye taşıyan, anayasal güvencelerle uyumlu bir "hakem" mekanizmasıdır. HMK'da ise eş düzey mahkemeler arasında benzer bir uyuşmazlık çözüm mekanizmasının bulunmaması, iptal edilen kuralın yarattığı anayasal sorunun temelinde yatan sistemsiz bir boşluktur. Kanun koyucu, bu boşluğu, bir mahkemeye diğeri üzerinde mutlak bir yetki tanıyarak doldurmaya çalışmış, ancak bu çözüm anayasallık denetiminden geçememiştir.

B. Doktrinde Karara Yönelik Eleştirel Yaklaşım

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, kanuni hâkim güvencesinin maddi özünü koruduğu yönünde genel bir kabul görse de medeni usul hukuku doktrininde kararın isabetini sorgulayan ve usul hukukunun iç mantığı açısından ciddi eleştiriler getiren görüşler de mevcuttur. Bu eleştirel yaklaşımın en belirgin temsilcilerinden biri olan Prof. Dr. Muhammet Özekes, kararın "usule vakıf olmamaktan kaynaklanan yanlış bir karar" olduğunu ileri sürmektedir.

Bu eleştirel görüşün temel argümanları şu noktalarda toplanmaktadır:

1. "Mahkeme" ve "Hâkim" Ayırımının Göz Ardı Edilmesi: Bu yaklaşıma göre AYM, Anayasa'nın 37. maddesindeki "kanunen tabi olunan mahkeme" ifadesini hatalı yorumlamaktadır. Anayasa'nın güvence altına aldığı unsurun "kanuni hâkim" değil, "kanuni mahkeme" olduğu vurgulanmaktadır. 5235 sayılı Kanun uyarınca, aynı yargı çevresindeki aynı düzey ve sıfattaki mahkemeler (örneğin, Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi ile 10. Asliye Hukuk Mahkemesi) hukuken tek bir "mahkeme" teşkil eder ve aralarındaki ilişki bir görev ya da yetki ilişkisi değil, sadece bir "iş dağılımı" ilişkisidir. Dolayısıyla, bir dosyanın bu daireler arasında birleştirme yoluyla el değiştirmesi, kişinin kanuni mahkemesini değiştirmez ve kanuni hâkim güvencesini ihlal etmez.

2. Mevcut Güvence Mekanizmalarının Yetersiz Değerlendirilmesi: Karşı görüş, AYM'nin mevcut kanuni güvenceleri yeterince dikkate almadığını savunmaktadır. Özellikle HMK m. 167'de düzenlenen "davaların ayrılması" yetkisine dikkat çekilmektedir. Buna göre, birleştirme kararının gönderildiği ilk mahkeme, birleştirme koşullarının oluşmadığı kanaatindeyse, davaları ayırma kararı vererek her iki davaya da bakmaya devam edebilir. Bu durumun, ikinci mahkemenin keyfi bir kararına karşı etkili bir denge ve güvence mekanizması oluşturduğu, ancak AYM'nin bu önemli usulî imkânı gözden kaçırdığı belirtilmektedir.

3. Usul Hukukunun Pratik Gerçeklerinden Uzaklık: Eleştirel yaklaşıma göre, hâkimlerin tayin, terfi, hastalık veya emeklilik gibi sebeplerle bir dava süresince değişebilmesi olağandır ve bu durum kanuni hâkim güvencesinin ihlali olarak görülmez. Birleştirme yoluyla hâkimin değişmesinin de bu pratik gerçeklikten farklı olmadığı ve tek başına bir anayasaya aykırılık nedeni sayılamayacağı ileri sürülmektedir.

C. Karşı Argümanlar Işığında Yeniden Değerlendirme ve Kanaatimiz

Doktrinde ileri sürülen ve usul hukukunun teknik yapısına dayanan bu eleştiriler, şüphesiz kararın farklı bir perspektiften okunmasını sağlayarak tartışmayı zenginleştirmektedir. Bununla birlikte, bu değerli argümanlar tahlil edildiğinde, AYM'nin ulaştığı sonucun anayasal hakların korunması açısından daha isabetli olduğu yönündeki kanaatimiz pekişmektedir.

Öncelikle, "mahkeme" ve "hâkim" ayrımına dayalı teknik argüman, kanuni hâkim güvencesinin sadece şekli değil, aynı zamanda maddi bir koruma sağladığı gerçeğini göz ardı etmektedir. Kanuni hâkim güvencesinin nihai amacı, uyuşmazlık doğduktan sonra davaya bakacak olan yargı merciinin belirlenmesinde her türlü keyfiliği ve manipülasyonu önlemektir. Özellikle büyük adliyelerde farklı dairelerin farklı yargılama pratiklerine sahip olduğu düşünüldüğünde, iptal edilen kuralın taraflara stratejik bir dava açarak asıl davanın hâkimini tek taraflı bir kararla değiştirme imkânı tanınması, güvencenin maddi özünü zedeleme potansiyeli taşıyordu. AYM, bu potansiyel keyfiliğe odaklanarak, güvenceyi dar bir yorumdan kurtarmıştır.

İkinci olarak, HMK m. 167'deki ayırma yetkisinin "etkili bir güvence" olduğu tezi de ikna edici değildir. AYM'nin kararında da örtük olarak belirttiği üzere, ayırma kararı verilse dahi, ayrılan davalara yine ayırmaya karar veren mahkeme bakmaya devam etmektedir. Yani bu mekanizma, hukuka aykırı bir birleştirme kararının sonuçlarını tam olarak ortadan kaldırıp, dosyayı kanunen bakması gereken asıl mahkemesine/hâkimine iade etmemektedir. Etkili bir başvuru yolu ise sadece bir ihlali tespit etmekle kalmamalı, aynı zamanda bu ihlalin sonuçlarını ortadan kaldıracak bir telafi imkânı da sunmalıdır.

Sonuç olarak, AYM'nin kararı, usul ekonomisi ve yargılamanın sürati gibi önemli usulî ilkeler karşısında, temel bir anayasal güvence olan kanuni hâkim ilkesinin özüne üstünlük tanıyan, hak eksenli ve isabetli bir yorumu yansıtmaktadır. Karar, usul kurallarının dahi keyfiliğe karşı etkili denetim mekanizmalarıyla donatılması gerektiği yönündeki evrensel hukuk ilkesini teyit etmiştir.

D. İptal Kararının Doğurduğu Boşluk ve Kanuni Düzenleme Önerisi

AYM'nin iptal kararı, anayasal bir sorunu gidermekle birlikte, uygulamada yeni bir soruna yol açma potansiyeli taşımaktadır: hukuki bir boşluk. İptal sonrasında, ikinci mahkemenin verdiği birleştirme kararı artık birinci mahkemeyi bağlamayacaktır. Bu durumda, birinci mahkeme birleştirme talebini reddederse, mahkemeler arasında çözümü HMK'da düzenlenmemiş bir "olumsuz birleştirme uyuşmazlığı" ortaya çıkacaktır. Bu durum, davaların sürüncemede kalmasına, çelişkili kararlar verilmesine ve iptal edilen kuralın

engellemeye çalıştığı usul ekonomisine aykırı sonuçlara yol açabilir.

Bu boşluğun, anayasal ilkelere uygun bir şekilde doldurulması elzemdir. Kanun koyucuya bu konuda iki model önerilebilir:

1. **Rızaya Dayalı Model:** HMK m. 166(1)'in ikinci cümlesi, "Birleştirme kararı, ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar, ancak ilk davanın açıldığı mahkemenin muvafakati ile hüküm ifade eder." şeklinde yeniden düzenlenebilir. Bu model basit olmakla birlikte, uyuşmazlık durumunda bir çözüm sunmamaktadır.

2. **Hakem Modeli (CMK Örneği):** Daha etkin ve anayasal güvencelerle uyumlu olan bu modelde, HMK'ya yeni bir hüküm eklenerek, aynı yargı çevresindeki mahkemeler arasında birleştirme konusunda uyuşmazlık çıkması hâlinde, bu uyuşmazlığın o yerdeki Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili hukuk dairesi tarafından dosya üzerinden ve kesin olarak karara bağlanması öngörülebilir. Bu yaklaşım, hem eş düzey mahkemeler arasındaki eşitliği koruyacak, hem uyuşmazlığa süratli bir çözüm getirecek, hem de keyfiliği önleyerek kanuni hâkim güvencesini teminat altına alacaktır.

Sonuç

Anayasa Mahkemesi'nin E. 2024/237, K. 2025/137 sayılı kararı, medeni usul hukukunun anayasal ilkelerle olan derin bağını bir kez daha gözler önüne seren, yol gösterici bir içtihatır. Mahkeme, HMK m. 166(1)'de yer alan ve ikinci mahkemenin birleştirme kararını birinci mahkeme için bağlayıcı kılan kuralı iptal ederek, usul ekonomisi gibi önemli bir ilkenin dahi, adil yargılanma hakkının temel taşı olan kanuni hâkim güvencesini ihlal edecek şekilde yorumlanamayacağını isabetli bir şekilde tespit etmiştir. Karar, usul kurallarının dahi temel hak ve özgürlükler karşısında mutlak bir önceliğe sahip olmadığını ve keyfiliğe karşı etkili denetim mekanizmaları içermesi gerektiğini vurgulaması açısından emsal niteliğindedir.

İptal kararının yarattığı hukuki boşluk, yargılamalarda aksaklıklara yol açma potansiyeli taşımaktadır. Bu nedenle kanun koyucunun, ortaya çıkan bu boşluğu hem usul ekonomisinin gereklerini gözetken hem de Anayasa Mahkemesi'nin işaret ettiği anayasal güvenceleri tam olarak karşılayan yeni, dengeli ve etkin bir düzenleme ile en kısa sürede doldurması gerekmektedir. CMK'daki uyuşmazlık çözüm modelinden esinlenerek oluşturulacak bir "hakem mekanizması", bu dengeyi kurmak için en uygun çözüm olarak görünmektedir.

Kaynakça

Anayasa Mahkemesi. Karar No: 2025/137, Esas No: 2024/237. Karar Tarihi: 17/6/2025. *Resmî Gazete*, 25/9/2025, Sayı 33028.

Arslan, Ramazan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar Ayvaz, ve Emel Hanağası. *Medeni Usul Hukuku*. 7. Baskı. Ankara: Yetkin Yayınları, 2021.

Arslan, Aziz Serkan. "TERDİTLİ DAVA TALEPLERİNİN AYRILMASI VE BUNA İLİŞKİN SORUNLAR". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16, sy. 1 (Haziran 2025): 76-85. <https://doi.org/10.21492/inuhfd.1651089>.

Atalı, Murat, İbrahim Ermenek, ve Ersin Erdoğan. *Medeni Usul Hukuku*. 3. Baskı. Ankara: Yetkin Yayınları, 2021.

Aydın, Alper. "Vergi Mahkemelerinde Kanuni Hâkim Güvencesinin Uygulanmasına Dair Bir İnceleme". Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 6, sy. 2, 2023, ss. 449-66.

Çakmaz, Eylem. "Hukuk Devleti Çerçevesinde Hukuki Güvenlik İlkesi: Anayasa Mahkemesi Kararları Üzerine Bir İnceleme". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 15, sy. 1 (Haziran 2025): 1-57. <https://doi.org/10.52273/sduhfd.1637729>.

Ekren, Nebahat Nalan. "Adil Yargılanma Hakkının Temel İlkesi Olarak Tabii Hâkim İlkesi". Eskişehir Barosu Dergisi, sy. 40. Yıl Özel Sayısı (Eylül 2024): 252-73.

İnceoğlu, Sibel. *Adil Yargılanma Hakkı*. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi - 4. Ankara: Avrupa Konseyi, 2018. https://www.anayasa.gov.tr/media/3547/04_adil_yargilanma_hakki_son.pdf.

Kuru, Baki. *Medeni Usul Hukuku El Kitabı*. Cilt 1. Ankara: Yetkin Yayınları, 2020.

Özekes, Muhammet. "Anayasa Mahkemesi'nin Bizatihi İptal Gerekçesinde Dayandığı AY Hükmüne Dahi Aykırı Yine Usûle Vakıf Olmaktan Kaynaklanan Yanlış Bir Kararı." *Hukuki Haber*, 25 Eylül 2025. <https://www.hukukihaber.net/anayasa-mahkemesinin-bizatihi-iptal-gerekcesinde-dayandigi-ay-hukmune-dahi-aykiri-yine-usule-vakif-olmaktan-kaynaklanan-yanlis-bir-karari>.

Ermenek, İbrahim. *Medenî Usul Hukukunda Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması*.

Ankara: Yetkin Yayınları, 2014.

Kırtıođlu, S. Serhat. “MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ”. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. XVIII, sy. 3-4, 2014, ss. 133-72.

Pekcanitez, Hakan, Muhammet Özekes, ve Mine Akkan. *Medeni Usûl Hukuku*. 15. Baskı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2017.

Taş, Burak. “HUKUKUN GENEL BİR İLKESİ OLARAK TABİİ HAKİM İLKESİ”. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 18, sy. 2 (Ekim 2021): 1763-91.

Yılmaz, Ejder. *Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi*. 3. Baskı. Ankara: Yetkin Yayınları, 2017.

Yüksel, Saadet. “TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA HAKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞINA GENEL BİR BAKIŞ”. Journal of Istanbul University Law Faculty 70, no. 2 (February 2013).